

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO POR UNOS AFICIONADOS.

CERRANCHI

EL CHUFERO.

(CANCION VALENCIANA.)

I.
 Aunque batje en lo cabás
 Pera guañar la pitansa,
 Portant chufes y balansa
 Y rifant á cae pas;
 Visch millor que cualsevol;
 Y venen mercaería,
 Pase alegrement el dia

Y plegue quan pont lo sol.
 Però á tot hora
 Tinch que cridar
 Per vendrer chufes:
 —«Ché? vols rifar?»
 —«El chufero!»
 «Cacahüero!—Buñoléro!»

Nengú em guaña en llibertad:
 A nengú la vida embelje;
 En cap chica yo festeije;
 Ni em te cap lo cor robaſ.
 Ni los éstius me fan por
 Per ardorosos que siguen:
 Les meuhes ardors mitiguen
 De las chufes la frescor:

Y mentres tinga
 Per nar venént
 Cride á tot' hora:
 —«Nostros? rifem?»
 —«Chufes dots!»

«Cacahuets! y bons buñols!»
 (Música de J. A. G.)

Cuant rodant per los carrés
 Trobe una chica templee
 —«Prenme chufes, dic, salae!»
 Pero no m' allargue mes:
 Pues poguera resultar
 Que sens pagar me prenguera,
 Y que si cobrar vullguera
 Men resultára mes car.

Que el meu destino
 Fent sols y frets
 Es vendre chufes
 Y cacahuets.

—«El Chufero!»
 «Cacahuero! — Buñolero!»

—B. C. —

30

EL CANTOR DE ELISA.

EL CHUFERO. I.

Era una hermosa noche... en lecho blando
 Se entrega ELISA bella, al dulce sueño,
 Sobre su pura frente derramando
 Copioso Morfeo su beleño.

Nada el silencio turba; al dar la una
 Dibújase una sombra allá á los lejos,
 Lentamente avanzando; que la Luna
 Alumbraba con sus pálidos reflejos.

Cesó el ronco vibrar de la campana
 Que anunció la hora, y sin recelo,
 La sombra al pié paró de una ventana...
 Su vista se fijó en ella con anhelo.

A la luz del callado astro que brilla

Se ve un jóven Cantor de adusta frente
 Apoyar vacilante en su rodilla
 Una lira que besa dulcemente.

Iba á pulsar sus cuerdas satisfecho...
 Mas ay! de su valor nécio se espanta!
 Tiembla su mano... oprímesele el pecho...
 Y para retirarse se levanta...

—«Estraña timidez, que el alma huella,
 (Dice con melancólica sonrisa:)

«Por qué no he de cantar para mi bella!
 »Por qué no he de cantar para mi ELISA?»

»Celebre ya mi lira esta hermosura:
 »Celebre de bondad ese tesoro:
 »Mas nunca, ay! apesar de mi amargura
 »Mis trovas la revelen que la adoro!»

Así dijo frenético el amante
 Y un arpejo se oyó de su instrumento
 Al que uniera despues de un corto instante
 El jóven trovador su ronco acento.

II.

(CANCION.)

—«Niña hermosa que duermes tranquila
 »Ay! despierta un momento y atiende
 »A la voz del mortal que pretende,
 »Que le admitas por tu Trovador.
 »No desoigas mi súplica humilde;
 »Que aunque el pecho no libre respira,
 »Solo anhele cantar con mi lira
 »Tu hermosura, virtud y candor.

»Y dó un pueblo hay que impávido luce
 »Con las hordas del vil despotismo,
 »Yo ambiciono cantar así mismo,
 »A ese pueblo y á su Libertad!

»En buen hora ambicionen serviles
 »El favor obtener de un magnate;
 »Yo tan solo, y demócrata vate,
 »Ambiciono á una bella cantar.

—
 »Largo tiempo hermosísima ELISA
 »A los dos la amistad nos hermana,
 »De mi afecto pues solo dimana
 »Que pretenda cantar para tí:
 »Ah! no, hermosa la gloria me niegues
 »En tu loor de entonar mis canciones:
 »Goce el alma en dulces emociones
 »Escuchando de tí, un dulce SI!»

III.

—Aquí exhalando un suspiro
 Cesaron del Trovador,
 Los arpejos de su lira
 Y el sonido de su voz:
 Del eco fiel repetido
 Un dulce SI! se escuchó
 Que entre los pliegues del aura
 Rápido asáz se estinguió!

Que abriga su corazon;
 Cuando en ella con sorpresa
 ELISA se presentó,
 En blando cendal envuelta
 Cual celeste aparicion:
 Mas hermosa es que la Luna
 Pues eclipsan su fulgor
 Los hechizos de su rostro
 Que imágen viva es del Sol.
 Al salir entre el silencio
 Su dulce voz resonó...
 Esa voz grata y sublime
 Que embriaga el corazon!

En la ventana elevada
 Fija su vista el Cantor,
 Y en el jirar de sus ojos
 Nótese el tormento atroz
 De la duda y el deseo

CANTO.

—«Por qué ajitado, así, Cantor, tu pecho
 »De mi cariño duda y cruel suspira,
 »Sabiedo que me place de tu lira
 »Escuchar el armónico rumor?

»Calma, calma ese afan, que el blando lecho
 »Yo dejaré gozosa en un momento,
 »Al oir de tu voz el grato acento,
 »Que es digno de un sublime Trovador!»

IV.

Así cantó la hechicera
Y el poeta la escuchó
Con reverente silencio;
Que el sonido de su voz
Penetraba en lo profundo
De su opreso corazón.

.....
.....

Ya su pecho suspirando
Libre de la lucha atroz
Que entre dudas y deseos
Por tanto tiempo ocultó,
A templar tornó su lira,
Y con sosegada voz,
Aunque un tanto conmovida
De este modo se espresó.

(CANCION.)

—«Feliz mil veces yo, mi bella hermana,
»Que al pié de tu ventana
»Podré ya tu belleza celebrar!
»Y de la noche en silenciosa hora,
»Hasta el salir la aurora,
»En tu loor mis cantos entonar!

.....
.....

Ya se notaba en Oriente
Del día el primer albor,
Cuando á la espalda su lira
Retirábase el Cantor
Retraía en su semblante

»Angel encantador! yo te bendigo,
»Porque de un fiel amigo
»Las súplicas acojes con amor:
»Que siendo mis cantares con ternura
»Escudo tu hermosura
»Nadie osará ultrajar á tu Cantor!»

El placer del corazón.

.....

Feliz noche! tu recuerdo
En mi mente se grabó,
Porque yo adoraba á ELISA...
Y era yo aquel Trovador!

—J. A. C.—